

АКАДЕМИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ БОЙКОТ КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗРАИЛЬ В РАМКАХ ПАЛЕСТИНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

© 2025. Д. С. Янченко

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье предпринята попытка изучения академического и культурного бойкота как метода воздействия на Израиль в целях решения палестинской проблемы. Были определены характерные черты и особенности академического и культурного бойкота Израиля, начавшегося в 2000-х гг., а также его эффективность в контексте палестино-израильского противостояния.

Ключевые слова: PАСВІ, BDS, академический бойкот, культурный бойкот, WAWOG.

Арабо-израильское противостояние, с момента создания Лиги Арабских государств в 1945 г. и провозглашения государства Израиль в 1948 г. вышло на качественно иной политический уровень. На фоне перманентных вооруженных кризисов, захлестнувших ближневосточный регион, со стороны арабских государств (в т.ч. ЛАГ) наблюдались попытки применения «пацифистского метода» воздействия на Израиль в виде бойкота (одним из таких выступил – экономический бойкот).

В 2000-е гг. популярность приобрел академический и культурный бойкот Израиля, рассмотрение которого на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке с начала 7 октября 2023 г. (конфликт в секторе Газа), представляется важным и актуальным, что, в первую очередь, связано с необходимостью понимания и анализа эффективности «мирных» методов давления на Израиль с целью изменения его политики по отношению к палестинскому населению.

Цель данной статьи заключается в изучении академического и культурного бойкота как метода воздействия на Израиль в рамках палестинской проблемы и определении его эффективности.

Начало академическому и культурному бойкоту Израиля было положено группой PАСВІ (Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля) в 2004 г., действующей внутри более крупного движения BDS (Бойкот, изоляция и санкции).

Руководящие принципы движения были построены исходя из того факта, что израильские университеты и культурные учреждения являются неотъемлемой частью идеологических и институциональных основ израильского режима оккупации, поселенческого колониализма и апартеида против палестинского народа.

Среди таких принципов нужно выделить следующие:

- в качестве общего преобладающего правила, израильские культурные учреждения, если не доказано обратное, являются соучастниками поддержания израильской оккупации и отрицания основных прав палестинцев, будь то путем их молчания или фактического участия в оправдании, обелении или ином преднамеренном отвлечении внимания от нарушений Израилем международного права и прав человека;
- культурный продукт подлежит бойкоту, если он заказан официальным израильским органом или неизраильским учреждением, которое служит бренду Израиль или аналогичным пропагандистским целям;

– культурное мероприятие/деятельность подлежит бойкоту, если оно частично или полностью спонсируется официальным израильским органом или ассоциированным учреждением.

В целом РАСВІ призывает международных деятелей культуры (например, художников, писателей, кинематографистов) и культурные организации, включая союзы и ассоциации, где это возможно и уместно, бойкотировать и/или работать над отменой мероприятий, соглашений или проектов с участием Израиля, его лоббистских групп или его культурных учреждений [1].

В международном академическом сегменте проблема бойкота была подчеркнута весной 2002 года (в этот момент шла вторая палестинская интифада), когда два британских академика, Стивен и Хилари Роуз, опубликовали в «The Guardian» письмо в поддержку этой идеи [2]. С аналогичными призывами выступили Ассоциация преподавателей университетов и союз преподавателей «NATFHE», а в апреле была начата кампания по приостановлению финансирования университетов Израиля со стороны Европейского союза [3]. Одновременно с публикацией открытого письма в газете «The Guardian», группа французских ученых «Координация ученых за справедливый мир на Ближнем Востоке» опубликовала «Призыв к бойкоту израильских научных учреждений». Петиция провозглашала отказ от сотрудничества с официальными израильскими учреждениями (в том числе и университетами), но не запрещала личные контакты с представителями академического сообщества Израиля [4].

В 2004 г. палестинскими учеными и интеллектуалами был сделан призыв последовательно бойкотировать все израильские академические и культурные учреждения в качестве вклада в борьбу за прекращение израильской оккупации, колонизации и системы апартеида, используя такие принципы:

1) воздерживаться от участия в любой форме академического и культурного сотрудничества, взаимодействия или совместных проектов с израильскими учреждениями;

2) выступать за всесторонний бойкот израильских учреждений на национальном и международном уровнях, включая приостановление всех форм финансирования и субсидий этим учреждениям;

3) способствовать изъятию инвестиций из Израиля международными академическими учреждениями;

4) исключить из вышеуказанных действий против израильских учреждений любых добросовестных израильских ученых и интеллектуалов, выступающих против колониальной и расистской политики своего государства;

5) работать над осуждением израильской политики, настаивая на принятии резолюций академическими, профессиональными и культурными ассоциациями и организациями;

б) оказывать прямую поддержку палестинским академическим и культурным учреждениям, не требуя от них партнерства с израильскими коллегами в качестве явного или подразумеваемого условия такой поддержки [5].

В 2006 г. в «The Guardian» вышла статья в которой говорилось о том, что делегаты ежегодной конференции Национальной ассоциации преподавателей дополнительного и высшего образования (NATFHE) в городе Блэкпул проголосовали за бойкот израильских преподавателей и академических учреждений. В частности, NATFHE раскритиковала израильскую политику апартеида, включая строительство стены отчуждения, и дискриминационную образовательную практику, предложив

членам рассмотреть целесообразность бойкота тех, кто публично не отмежевывается от такой политики [6].

Абрахам Х. Фоксман, национальный директор ADL (Антидиффамационная лига – правозащитная организация, противостоящая идеям антисемитизма), крайне негативно воспринял действия «NATFHE», выразив свое мнение следующим образом: *«Одобрение резолюции NATFHE, призывающей к бойкоту израильских ученых и институтов, представляет собой ошеломляющий удар по академической свободе. Крайне несправедливо, что ученые в единственной демократической стране на Ближнем Востоке – единственной стране, где наука и дебаты могут свободно процветать – подвергаются идеологическому тестированию и угрозе быть занесенными в черный список из-за своих взглядов. Никто не ожидал бы, что британский или американский профессор должен будет выдерживать такую проверку своих политических взглядов. Однако, когда дело касается Израиля, применяются другие стандарты»* [7].

После начала операции «Литой свинец» в 2008 г. группа американских профессоров начала национальную кампанию, призывающую к академическому и культурному бойкоту Израиля. Одним из ученых, присоединившихся к кампании, являлся профессор английского языка Дэвид Ллойд из Университета Южной Каролины. Сам профессор заявил: *«Мы призываем к бойкоту, потому что Израиль систематически отказывает палестинцам в праве на получение полного образования. То, к чему мы стремимся, – это полный бойкот Израиля, как академический, так и экономический. Академический бойкот может не оказать прямого влияния на конфликт на Ближнем Востоке, однако он может помочь изменить взгляд американского народа на ситуацию»* [8].

В 2011 г. Университет Йоханнесбурга (UJ) разорвал все научные связи с израильским Университетом Бен-Гуриона в Негеве (BGU). Более 400 ученых, в том числе девять проректоров и заместителей проректоров, присоединились к университетской кампании по делегитимации Израиля [9].

В 2012 г. группа лауреатов Нобелевской премии мира, известных художников и активистов выступила с призывом к международному военному бойкоту Израиля. Среди них были: лауреаты Нобелевской премии мира Мейрид Магуайр и Адольфо Перес Эскивель; режиссеры Майк Ли и Кен Лоуч; писательница Элис Уокер; американский академик Ноам Хомский; Роджер Уотерс из Pink Floyd; и Стефан Хессель, бывший французский дипломат, переживший Холокост и соавтор всеобщей декларации прав человека [10].

В 2013 г. произошло сразу несколько важных событий: во-первых, к кампании бойкота присоединился известный физик-теоретик Стивен Хокинг, отказавшись от участия в конференции, организованной президентом Израиля Шимоном Пересом в Иерусалиме в знак протеста против обращения Израиля с палестинцами [11]; во-вторых, в декабре было принято решение о том, что Ассоциация американских исследований (ASA) поддерживает и удовлетворит призыв палестинского гражданского общества к бойкоту израильских академических учреждений. На выборах, которые привлекли 1252 голоса, самое большое количество участников за всю историю организации, 66,05 % избирателей поддержали резолюцию, в то время как 30,5 % избирателей проголосовали против и 3,43 % воздержались [12]; в-третьих, Советом Ассоциации по изучению коренных народов Америки (NAISA), была принята Декларация поддержки бойкота израильских академических учреждений, согласно которой:

1. NAISA посвящена свободному академическому исследованию коренных общин. Совет NAISA протестует против нарушения академической свободы коренных палестинских ученых и интеллектуалов на оккупированных территориях и в Израиле, которым отказывают в основных свободах передвижения, выражения и собраний, которые мы поддерживаем;

2. NAISA привержена активному интеллектуальному и этическому взаимодействию в сложных и часто весьма острых вопросах земли, идентичности и принадлежности. Наши члены будут иметь разные мнения по вопросу бойкота, и мы поощряем щедрый диалог, который подтверждает уважительное несогласие как жизненно важный научный принцип. Мы отвергаем позор или личные нападки как противоречащие человеческому пониманию и высшим целям справедливости, мира и деколонизации;

3. Как ученые, преданные правам коренных народов, мы подтверждаем, что наши усилия направлены конкретно на израильское государство, а не на отдельных израильтян. Совет NAISA призывает своих членов бойкотировать израильские академические учреждения, поскольку они тесно связаны с израильским государством, и мы хотим оказать давление на это государство, чтобы оно изменило свою политику [13].

Более 500 ученых и библиотекарей, изучающих Ближний Восток, подписали петицию о бойкоте израильских учебных заведений в 2014 г. с акцентом на следующее: *«Мировые правительства и ведущие СМИ не привлекают Израиль к ответственности за нарушения международного права. Однако мы, как сообщество ученых, занимающихся Ближним Востоком, несем моральную ответственность за это»* [14].

В 2021 г. более 600 представителей музыкальной индустрии (популярные группы Rage Against the Machine, Run the Jewels, а также музыканты Серж Танкян, Роджер Уотерс, Патти Смит, Тёрстон Мур, Талиб Квели и др.) подписали открытое письмо с просьбой к артистам бойкотировать выступления в Израиле до тех пор, пока они не «освободят Палестину» [15].

В марте 2022 г. Ассоциация изучения Ближнего Востока (MESA) проголосовала за резолюцию, одобряющую призыв Палестинцев к бойкоту, отчуждению активов и санкциям против Израиля как способ привлечь правительство к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека. При этом, в резолюции говорится, что бойкот не будет направлен против отдельных студентов или ученых. Она призывает к академическому бойкоту израильских учебных заведений за их соучастие в нарушениях Израилем прав человека и международного права посредством оказания прямой помощи военным и разведывательным учреждениям [16].

В октябре-ноябре 2023 г. BDS вновь привлекла к себе внимание, и десятки культурных организаций выступили с публичными заявлениями в поддержку бойкота PACBI. К примеру, к таким организациям относятся: Human Resources Los Angeles (HRLA), Small Press Traffic в Сан-Франциско и The Poetry Project в St. Mark's в Нью-Йорке; издательства небольших тиражей, такие как City Lights, Nightboat Books и Semiotext. Геларе Хошгозаран из HRLA высказался по этому поводу так: *«Мы предлагаем организациям и отдельным лицам начать думать о таких актах солидарности как о шаге к построению сообщества, предоставляя возможность применить свою деколониальную структуру и приверженность социальной справедливости на практике, а также следовать модели сопротивления, которая является одновременно полностью ненасильственной и следует исторической модели, которая привела к концу апартеида в Южной Африке»* [17].

На фоне обострения ситуации в Газе 2023 г. была сформирована организация WAWOG (Писатели против войны в Газе), представляющая собой коалицию работников СМИ, культуры и науки, которые привержены горизонту освобождения палестинского народа, проводя политическую линию в поддержку права палестинцев на вооруженное сопротивление в рамках национально-освободительной борьбы. WAWOG, исходя из официального сайта сообщества, рассматривает культурный бойкот как: *«стратегию материальной трансформации и как площадку для важного, итеративного диалога внутри сообществ наших учреждений. Даже в отсутствие материальных связей с Израилем присоединение к бойкоту является средством отказа от нормализации израильского насилия против палестинцев в любой сфере жизни, включая наши художественные, литературные и образовательные сообщества. Бойкот закончится, когда израильский режим поселенческо-колониального апартеида будет демонтирован, палестинцы смогут пользоваться своими неотъемлемыми и признанными правами, а палестинские беженцы смогут вернуться домой на свои исконные земли»*.

Большая часть работы WAWOG сосредоточена на оказании давления на институты с целью формирования антисионистских позиций. Комитет по народному образованию дополняет эту работу, используя навыки исследователей, писателей, педагогов и активистов, чтобы помочь отдельным лицам и организациям – как в традиционных учебных заведениях, так и за их пределами – разработать учебные программы и инструменты, необходимые для прокладки пути к успешным действиям, профессиям и нарративным стратегиям [18].

В мае 2024 г. вышло «Заявление против бойкота израильских ученых», авторами которого выступили Анна Ретман (Свободный университет Берлина), Даниэль Сименс (Университет Ньюкасла) и Хельмут Вальзер Смит (Университет Вандербильта). Указывалось на то, что: *«Исключение израильских ученых противоречит фундаментальным принципам профессионального поведения и академической свободы. Более того, академический бойкот против Израиля контрпродуктивен с точки зрения внутренних израильских дебатов, а также израильско-палестинского диалога. Международный обмен, особенно в такие беспокойные времена, как сейчас, имеет важное значение для поддержания открытого и глобального академического сообщества. Тревожная тенденция исключения израильских ученых из международного академического дискурса требует однозначного ответа с нашей стороны»* [19].

Академический и культурный бойкот Израиля, как уже упоминалось выше, представляет собой попытку ненасильственного решения палестинской проблемы посредством ограничения взаимодействия с израильскими университетами и его участия в культурных мероприятиях, преследующего две важные цели: делегитимизация государства Израиль и изменение существующего произраильского нарратива. Сам же академический бойкот несет в себе явную угрозу для Израиля, которая выражается в падении престижа израильских академических учреждений и ущербе культурным связям между интеллектуальной средой Израиля и западного мира.

Учитывая обострение палестино-израильского противостояния в 2023 г. с вытекающими из него последствиями, механизмы бойкота как метода воздействия на израильское руководство, с одной стороны, привели к формированию некоего «культурно-идеологического фронта» поддерживающего дело палестинцев. С другой же стороны, они оказались малоэффективными, чему свидетельствует положение дел и настоящая гуманитарная катастрофа на палестинских землях в секторе Газа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. – URL: <https://bdsmovement.net/pacbi>
2. British academic boycott of Israel gathers pace. – URL: www.theguardian.com/uk/2002/dec/12/internationaleducationnews.israel
3. Israeli boycott divides academics. – URL: www.theguardian.com/uk/2002/jul/08/highereducation.israel
4. Coordination des Scientifiques pour une Paix Juste au Proche-Orient. – URL: https://web.archive.org/web/20210509143124/https://www.aurdip.org/boycott_2002.html
5. Palestinian Academics Call for International Academic Boycott of Israel. – URL: <https://web.archive.org/web/20050518033015/http://right2edu.birzeit.edu/news/article178>
6. Lecturers back boycott of Israeli academics. – URL: <https://www.theguardian.com/uk/2006/may/30/highereducation.internationaleducationnews>
7. ADL Slams British Academic Boycott Policy. – URL: https://web.archive.org/web/20120925004831/http://www.adl.org/PresRele/IsIME_62/4826_62.htm
8. U.S. academics boycott Israel. – URL: <https://arabamericanews.com/2009/02/14/US-academics-boycott-Israel/>
9. U Johannesburg Cuts Ties w/BGU. – URL: <https://www.israelnationalnews.com/news/143112>
10. Nobel peace laureates call for Israel military boycott over Gaza assault. – URL: <https://www.theguardian.com/world/2012/nov/28/nobel-laureates-call-israel-boycott>
11. Stephen Hawking joins academic boycott of Israel. – URL: <https://www.theguardian.com/world/2013/may/08/stephen-hawking-israel-academic-boycott>
12. Boycott of Israeli Academic Institutions. – URL: <https://www.theasa.net/about/advocacy/resolutions-actions/resolutions/boycott-israeli-academic-institutions>
13. Declaration of Support for the Boycott of Israeli Academic Institutions. – URL: <https://naisa.org/about/council-statements/naisa-council-declaration-of-support-for-the-boycott-of-israeli-academic-institutions/>
14. 500 Mideast Scholars Call for Academic Embargo of Israeli Institutions. – URL: <https://www.meforum.org/campus-watch/500-mideast-scholars-call-for-academic-embargo>
15. Rage Against the Machine, Roger Waters, Serj Tankian, among many to boycott Israel. – URL: <https://www.tbsnews.net/glitz/rage-against-machine-roger-waters-serj-tankian-among-many-boycott-israel-254626>
16. Middle East Studies Association Members Vote to Ratify BDS Resolution in Referendum. – URL: <https://mesana.org/news/2022/03/23/middle-east-scholars-vote-to-endorse-bds>
17. PACBI Now. – URL: https://thenewinquiry.com/pacbi-now/?mc_cid=cc42ed75ca
18. Writers Against the War on Gaza (WAWOG). – URL: <https://www.writersagainsthewarongaza.com/>
19. Statement Opposing Boycott of Israeli Academics. – URL: <https://prawfsblawg.blogs.com/prawfsblawg/2024/05/statement-opposing-boycott-of-israeli-academics.html>

Поступила в редакцию 10.12.2024 г.

ACADEMIC AND CULTURAL BOYCOTT AS A METHOD OF INFLUENCE ON ISRAEL WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PALESTINIAN PROBLEM

D. S. Yanchenko

The article attempts to study the academic and cultural boycott as a method of influencing Israel in order to resolve the Palestinian problem. The characteristic features and characteristics of the academic and cultural boycott of Israel that began in the 2000s were identified, as well as its effectiveness in the context of the Palestinian-Israeli confrontation.

Key words: PACBI, BDS, academic boycott, cultural boycott, WAWOG.

Янченко Дмитрий Сергеевич
аспирант,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: dmitry_yanchenko@inbox.ru

Yanchenko Dmitry Sergeevich
Post-graduated student,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: dmitry_yanchenko@inbox.ru